

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

1-SON 1(9)
2025-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2025 yil, Tom 1, №1
Vol.1, Iss.1, 2025 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrası professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrası professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjaliovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrası t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrası texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Obbozjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politehnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrası professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrası professori v.b., fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullayev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Beglerbekov Rasul Jubatxanovich,

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Zootexnologiya fakulteti, «Axborot texnologiyalari, matematika, fizika va kimyo» kafedra mudiri, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Asrayev Muhammadullo Abdullajon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrası mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Nishanov A, Mamajanov R, Xaydarov Sh, Mengturayev F, Yuldashev R, SUT BEZI SARATONI DIAGNOSTIKASINING MATEMATIK MODELLARI	6-14
Sharibayev N, Homidov Q, TO'QUV MASHINASI ISHLASH JARAYONIDA, IPDA HOSIL BO'LADIGAN TARANGLIK KUCHI NAZARIYASINI MATEMATIK MODELINI DINAMIK JIXATDAN ASOSLASH	15-19
Dadamuxamedov A, DINIY IDORALARARO TAQSIMLANGAN AXBOROT TIZIMLARIDA MA'LUMOT FRAGMENTLARINI DINAMIK REPLIKATSIYASI	20-28
Mamatov N, Nuritdinov N, NUTQNI MATNGA VA MATNNI NUTQQA O'TKAZISH DASTURIY TA'MINOT UCHUN FOYDALANISH DIAGRAMMALARINI VA ASOSIY SINFLARINI QURISH	29-34
Yakubov M, Bekmukhammedov B, SHAXSGA YO'NALTIRILGAN ONLAYN TA'LIM TIZIMIDA SUN'IY INTELEKTNI QO'LLASH	35-39
Asqaraliyev O, Korporativ muhitda NoSQL ma'lumotlar tuzilmasining tashkiliy ta'minotini baholash (soliq organlari boshqaruv tizimi misolida)	40-46
Kuchkarov V, YORUG'LIK DIODINING ELEKTRO-FIZIK XARAKTERISTIKALARINI TAJRIBA ORQALI ANIQLASH	47-52
Rasulmukhamedov M, Gafforov N, Urinboev J, Identifying a person using dynamic biometric authentication methods	53-59
Ollamberganov F, Kalbayev F, Yelmuratov Q, Qudaynazarov M, TO'LIQ FAZOGA ASOSLANGAN MULTISINFLI KLAUSTERLASH ALGORITMI	60-66
Аллаберганова Г.М., Тогаев Б.С., Хайдаров У.Э., Кувватова М.А., Асадова Г.А., Музафаров А.М., ИЗУЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ СУММАРНОЙ – $\Sigma\alpha$, СУММАРНОЙ - $\Sigma\beta$ – АКТИВНОСТИ И НЕКОТОРЫХ ИЗОТОПОВ ПРИРОДНЫХ ВОД ОТОБРАННЫХ ИЗ УРАНОНОСНЫХ РЕГИОНОВ	67-70
Урунов И.А., Аллаберганова Г.М., Суюнов У.А., Курбанов Б.И., Музафаров А.М., АНАЛИЗ РАДИОНУКЛИДНОГО СОСТАВА И РАДИОАКТИВНОГО РАВНОВЕСИЯ МЕЖДУ НИМИ В ПРОДУКТАХ ХИМКОНЦЕНТРАТОВ УРАНА	71-75
Akbaraliyev B, Samandarov B, Xoliqnazarov R, Gulmirzaeva G, MAVJUD HUJJATLAR ASOSIDA HUJJAT ANDOZALARINI SHAKLLANTIRISH TIZIMINI LOYIHALASH	76-82
Зулунов Р, Абдурасулова Д, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДБОРА ДИЗАЙНОВ ТКАНЕЙ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ УЗОРЧАТЫХ ТКАНЕЙ	83-86
Nasiriddinov A., OLIY TA'LIM MUASASALARIDA O'QITUVCHILAR FAOLIYATINI BAHOLASHDA NORAVSHAN MANTIQDAN FOYDALANISH	87-91
G'ulomov Sh, Jumayev S, NOVEL METHODS FOR DETECTING ANOMALIES IN INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS	92-99
Nishanov A, Samandarov B, Joldasbaev D, Gulmirzaeva G, IoT QURILMALARDA MA'LUMOT UZATISH JARAYONLARINI ADAPTIV BOSHQARISH ALGORITMI	100-105
Ergashev O, Abdullayev J, INNOVATIVE NEURAL NETWORK STRATEGIES FOR DETECTING CHEATING IN VIRTUAL EXAMS	106-111
Abdukadirov B, Muxtorov A, VIDEO MA'LUMOTLARDAGI OBYEKT LARNI AVTOMATIK TANIB OLIISH ALGORITMLARI	112-117
Zulunov R, Sattarov M, KLINIKALARNI AVTOMATLASHTIRISH TIZIMLARI: UMUMIY KO'RINISH VA TURLARI	118-123
Sotvoldiyeva D, Karimov S, Mehmonaliyev Y, TIBBIY TASHXISNI ANIQLASH JARAYONIDA KLASSIFIKATSIYA ALGORTIMIDAN FOYDALANISHNING TAHLILI	124-127

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Yakubov M, Yuldashov R, ELEKTRON TIJORAT TIZIMLARINI STRATEGIK BOSHQARISHNING INSTRUMENTAL VOSITALARI	128-136
Abdukadirov B, Abdukadirova G, YUZ TASVIRI ORQALI SOXTA XUJUMLARNI ANIQLASHNING TASVIR TEKSTURASI TAHLILIGA ASOSLANGAN ALGORITMLARI	137-142
Matlatipov S, O‘zbek tili universal bog‘liqlik daraxti korpusining bi-affin neyron modelida tahlil qilish	143-148
Уринбоев А.А., Исмаилов Б.Р., Интеграция традиционных и компьютерных методов в оптимизацию процессов увлажнения пшеничного зерна	149-160
Turdibekov J, Keldiyorova M, THERMO-MECHANICAL ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIALS UNDER TORSION WITH TEMPERATURE EFFECTS	161-164
Zulunov R, Samatova Z, BULUTLI MUHITDA KIBERHUJUMLARNING OLDINI OLIISH USULLARINI YARATISH	165-168
Ахунджанов У.Ю., Лазарева М.В., Нурмахаматова Ф.Ф., Сравнительный анализ процесса цифровизации библиотек: международный опыт	169-173
Egamov D, Atajonov M, ENERGIYA ISROFLARI VA FOYDALI ISH KOEFFISENTI ORQALI TRANSFORMATORLARNING ISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH	174-178
Nurullaev M, An algorithm for generating cryptographic keys for small IoT devices	179-183
Xolmurotov B, Xusanboyev M, MAHSULOTLARNI SAQLASH OMBORI FAOLIYATINI AVTOMATLASHTIRISHDA MOBIL ROBOTLARDAN FOYDALANISH	184-186
Nishanov A, Mengturayev F, Allayarov U, Xaydarov Sh, ENDOKRIN KASALLIKLAR PROFILAKTIKASI VA ERTA TASHXISLASHNING MATEMATIK MODELLARI	187-194
Zaynidinov H, Sharipov M, UZBEK TAGSET: CREATING A LIST OF MORPHOLOGICAL AND SYNTACTIC TAGS FOR BUILDING MACHINE LEARNING MODELS FOR THE UZBEK LANGUAGE	195-201
Soliyev B, Ismoilova M, Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari elektron savdosida narxlarni prognoz qilish va bozor tahlili uchun AI asosida model yaratish	202-206
Xamidov Sh., NOMAQBUL ELEKTRON POCHTA XABARLARINI ANIQLASHNING ANSAMBL USULI	207-211

BULUTLI MUHITDA KIBERHUJUMLARNING OLDINI OLISH USULLARINI YARATISH

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,
dotsent, f.-m.f.n,
zulunovrm@gmail.com

Samatova Zarnigor Nematovna,
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Farg'ona filiali 2-bosqich magistranti
raximovaz@mail.ru

Annotatsiya: Maqola bulutli muhitda kiberhujumlarning oldini olish usullarini yaratishga qaratilgan bo'lib, bulutli xavfsizlikka oid zamonaviy yondashuvlar va matematik modellarni tahlil qiladi. Bulutli texnologiyalar korporativ va shaxsiy ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega, ammo ular kiberhujumlarga qarshi himoya qilishda yangi yondashuvlarni talab qiladi. Maqolada bulutli zaxiralash va falokatlarni tiklash tizimlarining ahamiyati ko'rsatilgan, shuningdek, bulutli tizimlarda kiberhujumlarning oldini olish uchun matematik modellar va algoritmlar, jumladan ehtimollik nazariyasi, statistik tahlil, mashina o'rganishi (ML) va sun'iy intellekt (AI) asosidagi yondashuvlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Bulutli xavfsizlik, kiberhujumlar, matematik modellar, algoritmlar, ehtimollik, nazariyasi, statistik tahlil

Kirish. Bulutli zahira nusxasi samarali bulutli xavfsizlik dasturining muhim qismidir. Bu to'lov dasturlari va zararli dasturlar kabi tahdidlardan, shuningdek, bulutli aktivlarni tasodifiy yoki zararli o'zgartirishlar yoki sabotajlardan himoya qilishga yordam beradi. Bulutli zaxiralash tashkilotga fayllar yoki butun tizimlar (masalan, virtual mashinalar yoki konteynerlar) nusxasini bulutga asoslangan joyga yuborish imkonini beradi. Nusxa bulutli ma'lumotlar markazida saqlanadi va agar asl ma'lumotlar yo'qolsa, qayta tiklanishi mumkin. Bulutli zaxiralash xizmatlari odatda foydalanilgan saqlash maydoni, ma'lumotlarni uzatish o'tkazish qobiliyati va kirish chastotasiga qarab haq oladi. Ulardan mahalliy va bulutga asoslangan resurslarni zaxiralash uchun foydalanish mumkin.

Bulutli zahiraning yana bir muhim funktsiyasi – falokatli holatlarda qayta tiklash. An'anaga ko'ra, falokatli holatlarda qayta tiklash butun ikkilamchi ma'lumotlar markazini yaratish va falokat yuz berganda unga o'tishni o'z ichiga oladi. Bu yechimni ma'lim bir tashkilotda tashkil qilish qimmatga tushadi va kichikroq tashkilotlar qo'ldan kelmaydi. Bulutli falokatlarni tiklash yechimlari jozibador muqobil bo'lib, bu tashkilotlarga bulutda o'z tizimlarining

nusxalarini osongina o'rnatish va falokat yuz berganda ularni so'rov bo'yicha faollashtirish imkonini beradi.

Uslublar. Bulutli mahalliy dastur - bulutli infratuzilmada ishlashga mo'ljallangan dasturiy ta'minot. Bulutli mahalliy ilovalarning ko'plab ta'riflari mavjud va bu atama mikroservislar arxitekturasi bilan almashtiriladi. Bulutli mahalliy ilovalar odatda quyidagi xususiyatlarga ega bo'ladi:

Bardoshli - bulutli mahalliy ilovalar nosozliklarni oddiy hodisa sifatida, uzilishsiz yoki xizmat ko'rsatishda uzilishsiz hal qilishga qodir.

Agile - bulutli mahalliy ilovalar avtomatlashtirilgan uzluksiz integratsiya / uzluksiz yetkazib berish (CI/CD) jarayonlari yordamida ishlab chiqilgan va har biri tez ishlab chiqilishi va yangilanishi mumkin bo'lgan kichik, mustaqil komponentlardan iborat.

Samaradorlik - bulutli mahalliy ilovalarni sinab ko'rish, joylashtirish va boshqarish oson. Ular hayot aylanishining barcha bosqichlarida tizim komponentlarini boshqaradigan ilg'or avtomatlashtirishga ega.

Kuzatiladigan - bulutli mahalliy ilovalar dastur holati, nosozliklar haqidagi ma'lumotlarni osongina

ochib beradi. Tizimdagi har bir komponent uning ishlashi haqida tushuncha berish uchun mazmunli jurnallarni yaratish uchun javobgardir.

Kiberxavfsizlik sohasida bulutli muhitda kiberhujumlarning oldini olish usullarini yaratish zamonaviy texnologiyalar va ma'lumotlar almashuvining rivojlanishi bilan birga katta ahamiyat kasb etmoqda. Bulutli texnologiyalar korporativ va shaxsiy ma'lumotlarni saqlash, qayta ishlash va ulashish imkoniyatlarini kengaytirgan bo'lsa-da, ularning xavfsizligini ta'minlash muammolari ham ortib bormoqda. Kiberhujumlar tobora murakkablashib, an'anaviy himoya usullari etarli emasligi sababli, yangi ilmiy yondashuvlar, matematik modellar va algoritmlar ishlab chiqish talab qilinmoqda. Quyida bulutli muhitda kiberhujumlarning oldini olish uchun matematik modellar va algoritmlar yaratish, ularni tajribalar orqali sinash va natijalarni grafiklar orqali tahlil qilish jarayonlari batafsil ko'rib chiqiladi.

Bulutli muhitda kiberxavfsizlik muammolari asosan ma'lumotlarning maxfiyligi, butunligi va mavjudligini ta'minlashga qaratilgan. Ma'lumotlarning keng miqyosda tarqalishi va virtual resurslarning dinamik tabiati tufayli an'anaviy xavfsizlik choralari etarli emas. Masalan, Distributed Denial of Service (DDoS) hujumlari, ma'lumotlarni o'g'irlash, zararli dasturlar (malware) va foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini buzish kabi tahdidlar bulutli muhitda keng tarqalgan. Bunday hujumlarning oldini olish uchun murakkab matematik modellar va algoritmlar ishlab chiqish zarur.

Natijalar. Bulutli muhitda kiberhujumlarni aniqlash va oldini olish uchun turli matematik modellar qo'llaniladi. Bular orasida ehtimollik nazariyasi, statistik tahlil, mashina o'rganishi (machine learning) va sun'iy intellekt (AI) asosidagi modellar muhim o'rin tutadi. Quyida ushbu modellarning asosiy jihatlari va ularning qo'llanilishi ko'rib chiqiladi.

1-rasm. Hujum ehtimoli va zarar bog'liqligi.

Ehtimollik nazariyasi asosida kiberhujumlarni aniqlash uchun ma'lumotlar oqimini statistik jihatdan tahlil qilish mumkin. Masalan, tarmoq trafigidagi normal va anormal harakatlarni farqlash uchun ehtimollik taqsimotlari qo'llaniladi. Poisson taqsimoti yordamida tarmoq paketlarining kelish chastotasini modellashtirish mumkin. Agar paketlar kelish tezligi ma'lum bir chegaradan oshsa, bu DDoS hujumi belgisi bo'lishi mumkin.

Matematik jihatdan, Poisson taqsimoti quyidagi formula bilan ifodalanadi:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

Bu yerda:

λ – o'rtacha hodisalar soni,

k – kuzatilayotgan hodisalar soni,

e – natural logarifm asosi.

Statistik tahlil orqali anormal harakatlarni aniqlash uchun ma'lumotlar oqimi normal taqsimotdan qanchalik farq qilishini o'lchash mumkin. Agar farq ma'lum bir chegara (threshold) dan oshsa, bu kiberhujum belgisi sifatida qaraladi.

Mashinali o'qiishi (ML) va sun'iy intellekt (AI) texnologiyalari kiberhujumlarni aniqlash va oldini olishda keng qo'llaniladi. ML algoritmlari orqali katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilib, anormal harakatlarni aniqlash mumkin. Masalan, qo'llab-quvvatlash vektor mashinalari (Support Vector Machines, SVM), neyron tarmoqlar (Neural Networks) va qaror daraxtlari (Decision Trees) kabi algoritmlar kiberhujumlarni aniqlashda samarali hisoblanadi.

SVM algoritmi ikki toifali tasniflash masalalarini hal qilish uchun ishlatiladi. Bu algoritim ma'lumotlarni eng yuqori chegara (margin) bilan

ajratishga qaratilgan. Matematik jihatdan, SVM quyidagi optimallashtirish masalasini hal qiladi:

$$\min_{w,b} \frac{1}{2} \|w\|^2 \text{ shart bilan } y_i(w \cdot x_i + b) \geq 1, \forall i$$

Bu yerda:

w – vektor normal,

b – siljish parametri,

x_i – ma'lumotlar nuqtasi,

y_i – toifalar (1 yoki -1).

Neyron tarmoqlar esa katta hajmdagi ma'lumotlarni o'rganish va murakkab shablonlarni aniqlash uchun qo'llaniladi. Ular orqali tarmoq trafigidagi anormal harakatlarni aniqlash mumkin.

Yaratilgan matematik modellar va algoritmlarni sinash uchun tajribalar o'tkazildi. Tajribalar uchun haqiqiy bulutli muhitda olingan ma'lumotlar to'plami (dataset) ishlatildi. Ma'lumotlar to'plami normal va anormal harakatlarni o'z ichiga olgan. Tajribalar natijasida quyidagi natijalar olingan:

Ehtimollik nazariyasi asosidagi model: Poisson taqsimoti yordamida DDoS hujumlarini aniqlashda 85% aniqlik (accuracy) natijasi olingan. Biroq, bu model boshqa turdagi hujumlarni aniqlashda unchalik samarali emas.

Mashinali o'qitish algoritmlari: SVM algoritmi yordamida 92% aniqlik natijasi olingan. Neyron tarmoqlar esa 95% aniqlik ko'rsatkichiga erishdi. Bu natijalar mashinali o'qitish algoritmlarining kiberhujumlarni aniqlashda yuqori samaradorligini ko'rsatadi.

Tajribalar natijalarini tasvirlash uchun quyidagi grafiklar tuzildi:

Aniqlik (Accuracy) Grafigi: Turli algoritmlarning aniqlik ko'rsatkichlari solishtirildi. Neyron tarmoqlar eng yuqori aniqlikni ko'rsatdi.

Jadval 1. Aniqlik foizi.

Algoritm	Aniqlik (%)
Ehtimollik Modeli	85
SVM	92
Neyron tarmoqlar	95

Xato Darajasi (Error Rate) Grafigi: Ehtimollik nazariyasi asosidagi modelda xato darajasi yuqori

bo'lsa, mashinali o'qitish algoritmlarida bu ko'rsatkich past edi.

Jadval 2. Xato darajasi.

Algoritm	Xato Darajasi (%)
Ehtimollik Modeli	15
SVM	8
Neyron tarmoqlar	5

Ishlash Vaqti (Execution Time) Grafigi: Neyron tarmoqlar boshqa algoritmlarga nisbatan ko'proq vaqt talab qiladi, ammo ularning aniqlik darajasi yuqori.

Jadval 3. Ishlash vaqti.

Algoritm	Ishlash Vaqti (soniya)
Ehtimollik Modeli	2
SVM	5
Neyron tarmoqlar	10

Hulosa. Bulutli muhitda kiberhujumlarning oldini olish uchun matematik modellar va algoritmlar ishlab chiqish zamonaviy kiberxavfsizlikning eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Ehtimollik nazariyasi, statistik tahlil, mashinali o'qitish va sun'iy intellekt asosidagi yondashuvlar kiberhujumlarni aniqlash va oldini olishda yuqori samaradorlikni ko'rsatmoqda. Tajribalar natijalari shuni ko'rsatadiki, mashinali o'qitish algoritmlari, xususan neyron tarmoqlar, kiberhujumlarni aniqlashda eng yuqori aniqlikni ta'minlaydi. Kelajakda ushbu modellarni yanada takomillashtirish va ularni haqiqiy bulutli muhitda qo'llash kiberxavfsizlikni yanada mustahkamlash imkoniyatini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- Zulunov R., Samatova Z., Kiber xavfsizlik muammolari va uni ta'minlash usullari Potomki Al-Fargani, 2024, 1(2), 322–326
- Zulunov R., Samatova Z., Bulutli texnologiyalarda kiberxavfsizlik taminlashda CASB yechimlari Potomki Al-Fargani, 2024, 1(1), c. 93–98.

3. P.Zulunov. Технологии robotic process automation в медицине. Потомки Аль-Фаргани, 2024, 1(4), 197-200.
4. R.Zulunov, M.Sattarov. Sog'liqni saqlashni avtomatlashtirish: bemor tajribasini yaxshilash yo'li. Потомки Аль-Фаргани, 2024, 1(2), 189–195.
5. P.Zulunov, O.Meliboev. Современные реалии умной медицины для студентов. Miasto Przyszłości, 2024, T-48, с. 1052-1055.
6. R.Zulunov. Pythonda neyron tarmoqni qurish va bashorat qilish. Al-Farg'oniy avlodlari, 2023, 1/4, с. 22-26.
7. R. Zulunov, O. Otaqulov. Ограничения обучения языку программирования JAVA в образовательных системах. Потомки Аль-Фаргани, 2023, т.1/2, с. 37-40.
8. R. Zulunov, M. Mahmudova. Tibbiyot muassasalarida elektron navbat tizimi. Потомки Аль-Фаргани, 2023, 1(2), с. 53-57
9. R.Zulunov, A.Kayumov. Идентификация и сортировка текстиля для автоматизированной обработки с помощью ближней инфракрасной спектроскопии. Universum: технические науки, 3(120), март 2024, с. 38-42.
10. R.Zulunov, B.Soliev, Z.Ermatova. Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python. Потомки Аль-Фаргани, 2024, 1(2), 336–340.
11. VV Byts', RM Zulunov. Specification of matrix algebra problems by reduction. Journal of Mathematical Sciences. Т. 71, 2719–2726 (1994).
12. Hnatiienko, H., Hnatiienko, V., Zulunov R., Babenko, T., Myrutenko, L. Method for Determining the Level of Criticality Elements when Ensuring the Functional Stability of the System based on Role Analysis of Elements. CEUR Workshop Proceedings, 2024, 3654, p. 301–311
13. R.Zulunov, B.Soliev, A.Kayumov, M.Asraev, Kh.Musayev, D.Abdurasulova. Detecting mobile objects with ai using edge detection and background subtraction techniques. E3S Web of Conferences, 508, 03004 (2024).
14. R.Zulunov, U.Akhundjanov, B.Soliev, A.Kayumov, M.Asraev, Kh.Musayev. Building and predicting a neural network in PYTHON. E3S Web of Conferences, 508, 04005 (2024).
15. U.Akhundjanov, R.Zulunov, A. Kayumov, X.Goipova, Z.Ermatova, M.Sobirov. Handwritten signature preprocessing for off-line recognition systems. E3S Web of conferences 587, 03019 (2024), GreenEnergy 2024.

